

ANÁLISE DOS PROCESSOS FONOLÓGICOS YEÍSMO E VELARIZAÇÃO EM UMA PERSPECTIVA SOCIOLINGUÍSTICA E INCLUSIVA

 DOI: 10.5281/zenodo.7513202

Maria de Fátima dos Santos Barros

Mestranda pelo Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Estadual do Piauí-UESPI. E-mail: fatimabarros5617@gmail.com

Larissa Nascimento de Oliveira

Mestranda pelo Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Estadual do Piauí-UESPI. E-mail: larissanascimentooliveira@aluno.uespi.br

Kalinka Maria Leal Madeira

Mestranda pelo Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Estadual do Piauí-UESPI. E-mail: kalinkamadeira@aluno.uespi.br

João Gabriel Dias Sousa

Mestrando pelo Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Estadual do Piauí-UESPI. E-mail: joaogabrieltv@gmail.com

Maria Verônica Monteiro Lima

Mestranda pelo Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Estadual do Piauí-UESPI. E-mail: veralima5617@gmail.com

RESUMO: O presente estudo focaliza na análise das manifestações fonológicas que se materializam no português falado em pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mais precisamente em pessoas pertencentes à APAE de Piripiri-PI. Este trabalho apresenta-se como resultado de um projeto de pesquisa nas áreas da Sociolinguística Variacionista, bem como no campo da Fonética e Fonologia. No estudo foram analisadas as relações pertinentes à variação linguística, em contrapartida os desvios fonológicos, e/ou Metaplasmos por Transformação, dentre os quais destacam-se: Velarização e Yeísmo. Para a coleta de dados, foram entrevistados 06 indivíduos com TEA (Transtorno do Espectro Autista) da APAE de

Piripiri. O *corpus* foi colhido por meio de gravações em áudio de conversas do cotidiano, organizadas através de um questionário com perguntas relacionadas ao contexto social destes, no intuito de preservar a naturalidade da cena interativa. Assim também, utilizou-se jogos, adivinhas, atividades interativas e lúdicas, a fim de prender a atenção da comunidade em análise por um período maior. Para tanto, utilizou-se o alicerce teórico fornecido por Marcos Bagno (2007; 2012); Fernando Moreno da Silva (2011) Fernando Tarallo (1990); Mussalim (2008); Catarina Costa (2014); Márluce Coan e Raquel Freitag (2010); Solange Issler (2006) Ana Silva (2012); Temple Grandin e Richard Panek (2015). Desse modo, este trabalho justifica-se pela importância de se trabalhar os fenômenos fonológicos que estão presentes em pessoas com TEA, como também pela análise da discrepância que visa realizar entre o fenômeno linguístico e o social, assim combatendo o preconceito linguístico ainda vigente. O referido estudo se deu por meio de uma orientação quantitativa e explicativa dos fenômenos encontrados, a fim de contribuir com o conhecimento linguístico das variantes locais à comunidade acadêmica, assim como a sociedade em geral. Além de questionar os valores patológicos que muitas vezes são atribuídos as variantes linguísticas históricas e contextuais, as quais o indivíduo está inserido.

Palavras-chave: Variação. Idioleto. Autistas. Metaplasmos. Sociolinguística.

Introdução

O presente trabalho atém-se ao estudo linguístico das manifestações fonológicas presentes no português falado em pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mais precisamente em pessoas pertencentes à APAE de Piripiri. Este trabalho apresenta-se como resultado de um projeto de pesquisa nas áreas da Sociolinguística Variacionista, bem como no campo da Fonética e Fonologia. Dessa forma, através das classificações da fonética articulatória foram descritos os fenômenos variacionistas no ato comunicativo e também elementos que remontam ao aspecto idioletal.

No estudo foram analisadas as relações pertinentes à variação linguística, em contrapartida os desvios fonológicos, e/ou Metaplasmos por Transformação, dentre os quais destacam-se: Velarização e Yeísmo.

Para tanto, utilizou-se o alicerce teórico fornecido por Marcos Bagno (2007; 2012) e Fernando Moreno da Silva (2011), que ajudaram no tocante a identificação dos metaplasmos em questão. Quanto à classificação e conceitos de fonética e fonologia, contou-se com o apoio teórico de Taís Cristófaró Silva (2010) e Callou e Leite (2009).

No campo da Sociolinguística Variacionista, recorreu-se a Fernando Tarallo (1990); Mussalim (2008); Catarina Costa (2014); Márluce Coan e Raquel Freitag

(2010). No estudo dos idioletos, as contribuições de Solange Issler (2006). Por fim, para esclarecer conceitos, classificações do TEA, contou-se com o apoio de Ana Silva (2012); Temple Grandin e Richard Panek (2015).

Para a coleta de dados, foram entrevistados 06 indivíduos com TEA (Transtorno do Espectro Autista) da APAE de Piripiri. O *corpus* foi colhido por meio de gravações em áudio de conversas do cotidiano, organizadas através de um questionário com perguntas relacionadas ao contexto social destes, no intuito de preservar a naturalidade da cena interativa. Assim também, utilizou-se jogos e adivinhas a fim de prender a atenção da comunidade em análise por um período maior.

Este trabalho justifica-se pela importância de se trabalhar os fenômenos fonológicos que estão presentes em pessoas com TEA, como também pela análise da discrepância que visa realizar entre o fenômeno linguístico e o social, assim combatendo o preconceito linguístico ainda vigente.

O referido estudo se deu por meio de uma orientação quantitativa e explicativa dos fenômenos encontrados, a fim de contribuir com o conhecimento linguístico das variantes locais à comunidade acadêmica, assim como a sociedade em geral.

Com isso, os resultados foram delineados nos enfoques linguísticos - fonológicos em pessoas com transtorno do espectro autista de 10 à 19 anos, (fase posterior à aquisição da linguagem) em que também foram observados fatores variacionais, juntamente com aspectos fonológicos sistemáticos ou não (idioleto). Nesse enfoque, apresentam-se a seguir os objetivos que partem dessa finalidade geral: Observar a ocorrência da comunicação, como também verificar se o fator social ou afetivo contribui no realce das variações nesta comunidade; Verificar a ocorrência dos fenômenos fonológicos a partir da pesquisa *in loco* e com eles comprovar a presença da variação linguística.

Postula-se que fatores de ordem social e afetiva contribuem notadamente para a manifestação dialetal das variantes encontradas. Nesse contexto, espera-se que este trabalho possa contribuir como um importante *corpus* para o ensino de língua materna, podendo despertar o interesse para o enriquecimento da área com trabalhos de mesma natureza, auxiliando tanto o professor, quanto o fonoaudiólogo, prezando pela relação interdisciplinar entre a linguística e outras áreas.

Sociolinguística e Variação idioletal

A Sociolinguística é um ramo da linguística que estuda os fenômenos presentes na língua em detrimento das relações sociais, apoia-se no estudo dialetal das variantes, “[...] a qual afirma dois enunciados que se referem ao mesmo estado de coisas com o mesmo valor de verdade constituem-se como variantes de uma mesma variável” (Labov *apud* Coan e Freitag, 2010, p. 176).

Convém abordar a distinção entre dialeto e idioleto, uma vez que a Sociolinguística Variacionista contempla em seu estudo apenas o primeiro, pois ela está interessada nos aspectos que dizem respeito à língua e sociedade. Tal assertiva é confirmada por Preti (2003, p. 20): “nem sempre é possível estabelecer padrões de linguagem individual, de acordo com uma variedade muito grande de situação, que pudessem servir de ponto de referência para uma classificação [...]”.

A partir dessa reflexão, pode-se compreender que a linguagem idioletal por ser proferida por apenas um falante, torna-se imprevisível estabelecer uma sistematização, papel da Sociolinguística. Por outro lado, esta ciência trabalha com meios quantitativos de levantamento de dados, e essa característica não favorece o estudo idioletal nesse sentido.

Dessa forma pode-se estabelecer a diferença em: “O termo dialeto é também utilizado como sinônimo de variante. Ao referirmos à fala específica de um indivíduo adotamos o termo idioleto” (SILVA, 2010, p. 14). Preti (2003) acrescenta que é a fala em um tempo determinado. Ou seja, as características linguísticas utilizadas por um indivíduo, conforme sua sistematização particularizada num dado momento, pois a forma como este sistematizou sua fala hoje, pode ser que amanhã ocorra uma mudança.

Sendo assim: “[...] a escola não pode ignorar as diferenças sociolinguísticas. Professores e alunos devem estar conscientes de que existem duas ou mais maneiras de dizer a mesma coisa.” (Bortoni-Ricardo *apud* Coan e Freitag, 2010, p.180).

Por razões como esta, torna-se bastante válido o estudo variacionista voltado para a comunidade autista, uma vez que o preconceito linguístico soa duplamente estigmatizado para com eles e deve ser desconstruído, até porque auxiliará tanto os professores quanto os alunos, sejam autistas ou não para o ensino e aprendizado de língua materna.

Diante disso, é válido trazer à lume as definições quanto ao aspecto de mudança linguística pelo olhar de Marcos Bagno (2012), o qual defende que existem duas forças matrizes para explicar o aspecto de mudança linguística, ou da variação, sendo estas: A **força centrípeta**, em que tal força age sobre a língua com o intuito de puxá-la ao centro, uniformizar, como as instituições sociais e também a **força centrífuga**, que se baseia fundamentalmente na força natural, que é a variante linguística, tendo como motivadores os fatores sociais, estruturais e linguísticos.

Portanto, a variação linguística pode ser ocasionada por razões culturais, sociais, ou por experiências coletivas e individuais. Menciona-se também a respeito da afetividade, que através do contato social também será um motivador para a mudança linguística na comunidade autista.

Processos Fonético-Fonológicos

A razão das línguas evoluírem ao longo dos tempos pode ser algo digno de questionamento à humanidade. Quando se fala em mudança linguística é possível que se possa traçar uma linha comparativa da seguinte forma asseverada por Bagno (1999) “A língua é como um rio”. Mas por que seria?

Primeiramente pode-se compreender que um rio ao longo dos tempos pode mudar seu curso, através da ação humana ou por questões naturais, mas que de alguma forma altera seu fluxo e passagem. Portanto, a língua, assim como o rio pode formar afluentes que seriam as variações, ou novas línguas. Um exemplo é o latim que originou as línguas românicas; e, por conseguinte, destaca-se a origem frequente de novos vocábulos ou expressões que constroem o pano histórico linguístico até os dias de hoje.

Os processos fonético-fonológicos são mudanças ocasionadas na estrutura dos lexemas, também são chamadas de metaplasmos, estes podem ser definidos como uma permuta significativa na estrutura de um lexema, ocorrendo, pois, por adição, redução, deslocamento sonoro de composição da palavra, transposição ou por transformação.

Ao longo dos tempos na construção do português podem-se notar a recorrência de diversos tipos de metaplasmos e, ainda hoje, na língua é possível notar sempre novos casos a partir dos anteriores. Esse processo é designado por Bagno (2012) como o *Princípio de Uniformitarismo* que diz respeito à explicação de que os

processos ocorridos no passado se equiparam as mesmas mudanças que ocorrem no tempo presente, em um movimento cíclico. Em outras palavras, os princípios que ocasionaram as mudanças anteriores, também explicam as vigentes, uma vez que ao observar o passado linguístico, este também pode dar indícios do presente.

O linguista Labov também se apoiou firmemente nessa reflexão, para explicar a dinâmica da mudança linguística ao longo dos tempos. Assim também, a partir desse princípio poderia observar as mudanças presentes e deduzir as próximas variantes que viessem a surgir futuramente.

Postula-se, pois, que esse caráter vivo da língua a qual sempre encontra-se em transformação contribui notadamente para a presença de uma gama incontável de variantes, como já foi mencionado no capítulo anterior e; assim também é possível presenciar tal ciclicidade nos falares da comunidade autista da APAE de Piripiri que também se incluem no processo de força centrífuga já mencionado, e diz respeito a força natural dos efeitos sociais relacionados à língua.

Os metaplasmos se tratam, pois, dessa alternância sonora. Para Issler (2006), estes fenômenos serão designados como dislalias, que segundo ela, ocorrem quando uma pessoa não consegue realizar traços distintivos (fonemas) na cadeia sonora dos lexemas, por conta de imaturidade articulatória (natureza fonética) ou quando este falante não aplica as regras linguísticas pela falta de compreensão das relações sonoras (natureza fonológica). Ocorrendo por transposição, supressão ou adição.

Por essa razão, os metaplasmos, sendo fenômenos de alternância sonora (fone/fonema), podem ser analisados tanto do ponto de vista sincrônico, num dado momento, quanto diacrônico ao longo dos tempos. Tendo em vista isso, frisa-se que será focado o aspecto sincrônico, revelando pois os processos fonético-fonológicos atuantes no português falado da comunidade autista em análise. Tais processos podem dividir-se em quatro conjuntos distintos, sendo eles: Metaplasmos por acréscimo; Metaplasmos por supressão; Metaplasmos por transposição e Metaplasmos por transformação, este último será o enfoque desta pesquisa.

.Metaplasmos por Transformação

Um metaplasmo por transformação pode ser reconhecido quando ocorrer de um fonema vocabular substituir outro, ocupando o lugar do primeiro, numa espécie de

troca sonora que o falante utiliza para economizar os segmentos que para ele possuem um correspondente sonoro.

Esses processos são caracterizados por Fernando Moreno da Silva (2011) como toda alteração que um fone ou fonema venha a sofrer. Há diversos tipos de alterações, de consoantes e de vogais, que podem ser consideradas “substituições”, termo utilizado por Silva (2011) para os processos de transformação. Tal substituição é assinalada quando um segmento dá seu lugar a outro de outra carga sonora, semelhante ou não. Destaca-se, pois, o seguinte processo fonético-fonológico, de acordo com a classificação de Bagno (2007 e 2012): **Yeísmo**: [ʎ] > [y]; ocorre quando o falante faz a troca de segmentos laterais por outros vocalizados. Exemplo: malhação > maiação. Sendo este um processo presente em nosso trabalho.

Metodologia

A presente pesquisa foi realizada a partir do levantamento de dados, por meio de uma orientação quantitativa, que ocorreu através de entrevistas individuais; porém, a princípio, em companhia de uma pessoa responsável pelo entrevistado podendo ser a mãe, outro parente de escolha, ou o fonoaudiólogo.

As gravações foram coletadas por meio de um aparelho de gravação em áudio portátil e também por um aparelho celular, no qual cada gravação teve duração de no mínimo 40 a 50 minutos, para a qual foram escolhidos 03 dias na semana para visitas. Sendo realizadas através de conversas do cotidiano, assuntos de domínio do indivíduo, bem como a utilização de imagens, figuras e jogos interativos, para se observar as ocorrências linguísticas variacionistas presente na comunidade. A pesquisa ocorreu com o objetivo de analisar os mecanismos linguísticos expressos nos dialetos dos autistas da APAE de Piripiri, no intuito de observar a manifestação das variantes linguísticas através dos metaplasmos, assim como postular explicações para o fenômeno idioleto.

Para realizar a coleta de dados, foram entrevistadas 06 pessoas autistas da APAE de Piripiri, com idade entre 10 a 19 anos (fase posterior a aquisição da linguagem). Essas gravações ocorreram de forma contínua, para que se pudesse adentrar na rotina do indivíduo, de modo que não interferisse em seu acompanhamento clínico. A partir dessas amostras, foram analisados padrões de

ocorrência de variação linguística, e também explicações para a manifestação da variante idioletal.

A partir da observação das variantes, foram configurados padrões baseados no *corpus* coletado, atentando-se para a interpretação e descrição das ocorrências variacionais, e/ou trocas fonêmicas (fenômenos fonético-fonológicos) linguísticos, através do (IPA) Alfabeto Fonético Internacional.

Vale destacar que os entrevistados, bem como todos os envolvidos na pesquisa: parentes, família, profissionais engajados no plano de contato com o indivíduo, foram informados do intuito da pesquisa, consequências, benefícios, para que estes tenham total conhecimento dos fundamentos.

Portanto, fez-se necessário atentar-se para a conformidade e reconhecimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que garante a confidencialidade e a privacidade das informações prestadas. Qualquer dado que possa identificar o indivíduo foi omitido na divulgação dos resultados da pesquisa e o material, armazenado em local seguro; garantindo, assim, seu sigilo e privacidade.

É válido frisar que os participantes são naturais de Piripiri, como também não tem um histórico que aponte o contato linguístico com outro local, assim foi possível observar um *corpus* sem marcas fonológicas de outra região.

Análise de dados

O nosso *corpus* se detém aos dois fenômenos: Yeísmo e Velarização. Assim, o Yeísmo pode ser entendido quando há a troca de [ʌ] por [y]; ocorrendo quando o falante faz a troca de segmentos laterais por outros vocalizados. Ex: malhação > maiiação. Já a Velarização pode ser entendida como um fenômeno em que um segmento passa a ter características que a parte de trás de nossa língua é articulada até o palato mole. Ex: [ʃinɛ'lo] que é um segmento alveolopalatal, será pronunciado como [xinɛ'lo], que se trata de um segmento velar.

Tal afirmação é validada a partir da análise do corpus em questão, primeiramente observa-se a transcrição fonológica representada entre barras e posteriormente a transcrição fonética entre colchetes. /ʃi'nelʊ/ > [xĩ'nelʊ]; >/ʃi'neis/ [xi'neis], /ʃinelari'ə/ > [xinɛlari'ə].

A tabela a seguir está organizada em cinco (05) colunas, a primeira consta a quantidade de falantes que apresentam o fenômeno em sua variedade, na segunda

mostra a posição em que se deve observar a troca e também o motivo para que esta ocorra, na terceira a transcrição ortográfica, na quarta a fonêmica e na última a fonética. Sendo que a partir desse ponto, tal configuração de tabela será padrão para todas as outras que virão. São perceptíveis os padrões de ocorrência do fenômeno a partir dos exemplos abaixo listados na tabela a seguir:

Tabela 01- Velarização: Alternância da Fricativa Alveolopalatal Desvozeada

[ʃ]

pela Fricativa Velar Desvozeada [x]

Quantidade de falantes/ Falantes	Posição do segmento/Motivo da ocorrência	Transcrição Ortográfica	Transcrição Fonológica	Transcrição Fonética
01/ A	Início da palavra, acompanhada do [i], precedida de um segmento nasal.	chinelo	/ʃi'nelʊ/	[xi'nelʊ]
01/ A	Início da palavra, acompanhada do [i], precedida de um segmento nasal.	chinchilas	/ʃinʃi'la/	[xĩʃi'la]
01/ A	Início da palavra, acompanhada do [i], precedida de um segmento nasal.	China	/ʃina/	[xĩna]
01/ A	Início da palavra, acompanhado de [e], precedido de um segmento nasal.	Xena	/ʃena/	[xẽna]
01/ A	Início da palavra, acompanhada do [i], e segmento nasal	chifrão	/ʃinfrão/	[xĩfrão]

Fonte: pesquisa direta

O fenômeno designado *Velarização* foi perceptível na comunidade estudada em apenas um dos falantes. Segundo Silva (2010), a consoante [ʃ] é uniforme em início de sílaba e em todos os dialetos do português brasileiro; sendo assim, este

segmento se caracteriza pela movimentação do articulador ativo que é a parte anterior da língua e o articulador passivo, a parte medial do palato duro. Dessa forma, este segmento possui a classificação fricativa quanto ao modo de articulação, que é quando o som produz um efeito de fricção no momento da passagem de ar.

Já a definição de [x] também sendo de caráter fricativo e desvozeado, é possível constatar um som audível no momento de pronúncia deste. No fenômeno denominado *Velarização*, pode-se notar a diferença mínima na troca, uma vez que nessa variedade linguística dos autistas em estudo, segmentos de natureza alveolopalatais não estão presentes, geralmente estão precedidos de segmentos nasais, pois o correspondente mais próximo do falante foi à busca por segmentos velares, uma vez que a classificação fricativa e desvozeada pertence tanto ao segmento [ʃ] quanto ao [x] constatando a alternância apenas quanto ao lugar de articulação (alveolopalatal > velar). Como por exemplo, a palavra [ʃine'lo] que é um segmento alveolopalatal, será pronunciado como [xine'lo], que se trata de um segmento velar. Observando também nos exemplos: [ʃenə] > [xenə].

Notou-se também que tal fenômeno obteve uma frequência constante de ocorrências em todas as palavras que obtinha esse contexto apresentado; no entanto ocorreu em somente um dos falantes, por essa razão é designado como um idioleto. Dessa forma, tendo sua realização apenas em segmentos que trazia consigo as vogais: alta [i], e a vogal média-alta [e], ambas precedidas de um segmento nasalizado [n] como observa-se no segmento apresentado anteriormente.

No momento de articulação, de acordo com a regra mais propícia para o falante em questão, estas vogais supracitadas são as motivadoras para a ocorrência do fenômeno, ou melhor, as mais produtivas para a realização da troca de [ʃ] por [x], assim como a vogal [i], a vogal [e] também contribui para a realização da alternância, nesse falante em particular.

A partir disso, pode-se perceber que o caráter alto das vogais supracitadas e também por estas se encontrarem próximas à cavidade nasal, este fator corrobora para ocorrência do fenômeno, pois será através da cavidade nasal a reprodução dos segmentos, ressaltando que o som de [x] sendo velar (parte posterior da língua em direção ao palato mole), tal articulação se torna mais próxima ao som das vogais altas e médias altas, que são condicionantes do fenômeno, ao início de palavras.

A alternância sonora só ocorre na presença do abaixamento do véu palatino, quando este expelle a corrente de ar pelas narinas, se tratando, pois de um segmento

nasal. As vogais motivadoras do fenômeno ocorrem por serem de caráter média alta. Observa-se, com isso que segmentos com as vogais supracitadas ocorreram apenas em início de palavras com essas características.

Já o fenômeno designado como *Yeísmo* também foi uma variante fonético-fonológica presente nos falares da comunidade em análise, se caracterizando, pois também nos pais dos autistas. Entretanto, observou-se esta ocorrência na comunidade autista e naquela que a envolve, caracterizando assim que esta variedade dialetal se manifesta através do caráter afetivo como antes mencionado no início do trabalho. A seguir é possível notar nos dados abaixo presentes na tabela 2:

Tabela 02 - Yeísmo - Troca de [ʌ] por [i]

Quantidade de falantes/ Falantes	Classificações dos segmentos quanto a posição do fonema	Transcrição ortográfica	Transcrição Fonológicos	Transcrição Fonéticos
06/ A, B, C, D, E, F	Final da palavra seguido pela vogal "a"	Abelha	/a'beʌa/	[a'beia]
06/ A, B, C, D, E, F	Final da palavra seguido da vogal "o"	Joelho	/jo'eʌo/	[zo'eio]
06/ A, B, C, D, E,	Final da palavra seguido da vogal "o"	Melhor	/mɛʌo'h/	[mɛio']
06/ A, B, C, D, E, F	Final da palavra seguido pela vogal "a"	toalha	/to'aʌa/	[tʊ'aia]

Fonte: pesquisa direta.

Assim, Bagno (2012) afirma que a pronúncia em que ocorre a troca de [ʌ] pela vogal [i] não se trata de uma variedade pertencente ao vernáculo brasileiro de maneira ampla, pois ainda ocorre uma estigmatização deste fenômeno, quando a camada urbana e escolarizada, atribui esse dialeto aos falares de pessoas de ordem social humilde.

Assim, ainda existem formas de se desconstruir essas barreiras que foram interpostas ao longo dos tempos. Dado esse contexto, a respeito da comunidade autista o professor deve se ater as variantes linguísticas e explicar a seus alunos, que esse processo de mudança linguística se dá de forma contínua e, que isso não ocorre pela incapacidade de seus falantes, mas ocorre por fatores de organização fruto das relações sociais.

Dessa forma, a Sociolinguística explica bem sobre esse processo, e frisa que existem regras de sistematização linguística em seu aspecto oral, acontece que não estão normatizadas como a gramática normativa, pois aquela se desenvolve de maneira natural.

Portanto, ao reproduzir este fenômeno, o falante realiza um esforço reduzido, relacionado à necessidade de fala célere, fato que é característico dos falares nordestinos. Visto que, as reproduções dos sons vocálicos ocorrem de forma mais cômoda do que um segmento lateral. Pois, os segmentos de natureza consonantais exigem do falante um esforço de pronúncia e, por conseguinte um trabalho articulatório maior, pois os sons consonantais quando reproduzidos, ocorre uma obstrução das pregas vocais; diferente dos vocálicos, que passam livremente por elas, sem que haja a obstrução de suas paredes.

Considerações Finais

No percurso deste trabalho, foram analisados os fenômenos fonológicos presentes na comunidade autista da APAE de Piripiri, contendo falantes entre idades de 10 a 19 anos (fase posterior à aquisição da linguagem), naturais da cidade supracitada, a qual comprovou-se por meio das análises do corpus, que há manifestação variacionista por meio da presença do metaplasmo por transformação: yeísmo.

Quanto ao Yeísmo, observou-se que a substituição do segmento consonantal [ʎ] pela vogal [i] ocorre porque a pronúncia vocálica se torna mais cômoda, uma vez que não há obstrução da passagem de ar. Constata-se também que esse fenômeno se apresentou de forma majoritária nesta comunidade.

Levando em conta a heterogeneidade comunitária, é válido apresentar que as variações linguísticas ocorrem muitas vezes de forma particular a uma certa comunidade, ou pode ser que um dado conjunto de seres possuam características

próprias que determinam tal variação, que podem ser de ordem geográfica, faixa etária, referente ao gênero, ou por aspectos afetivos. Sendo que essas motivações só serão sistematizadas a partir da observação das variações e consequentemente das características pertinentes à comunidade.

Com base nessa reflexão, confirma-se a relevância da aplicação de estudos dessa natureza para a comunidade autista, pois muitas vezes essas estigmatizações linguísticas estão associadas ao TEA, fato que deve ser desconstruído, pois pesquisas como esta poderão esclarecer que os autistas possuem variações, assim como a comunidade não autista.

REFERÊNCIAS

ALBANO, E. C. **O gesto e suas bordas**: esboço de fonologia acústico-articulatória do português brasileiro. Campinas: Mercado de Letras, 2001.

BAGNO, Marcos. **Preconceito Linguístico**: O que é, como se faz. São Paulo: Loyola, 1999.

_____. **Gramática histórica**: do latim ao português brasileiro. Brasília: Universidade de Brasília, 2007.

_____. **Gramática pedagógica do português brasileiro**. São Paulo: Parábola, 2012.

BRITTO, Ana Teresa Brandão de Oliveira e. **Estudo do contraste de Vozeamento em sujeitos com e sem desvio fonológico**. Belo Horizonte: Biblioteca da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 2010.

CALLOU, D.; LEITE, Y. **Iniciação à fonética e à fonologia**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005.

COSTA, Catarina de Sena S. M. da Costa. **Varição/Diversidade linguística, oralidade e letramento**: escola e comunidade. Teresina: EDUFPI, 2014.

FREITAG, Raquel Meister; COAN, Márluce. **Sociolinguística variacionista**: pressupostos teórico metodológicos e propostas de ensino. Revista Eletrônica de linguística: ISSN, 2010.

ISSLER, Solange. **Articulação e Linguagem**: Fonologia na Avaliação e no Diagnóstico Fonoaudiológico. RJ: Revinter, 2006.

JAKOBSON, Roman. **Fonema e fonologia**. RJ: Livraria Acadêmica, 1972.

LYONS, John. **Lingua(gem) e linguística**: uma introdução. RJ: LTC, 2009.

Luciane Trennephol da Costa. **Análise Variacionista do Rotacismo**. Revista Virtual de Estudos da Linguagem, 2007.

MARTELOTTA, Mário Eduardo. et al. **Manual de Linguística**. 2 ed. São Paulo: Contexto, 2015.

MUSSALIM, Cristina. Linguagem humana e “linguagem animal”. In: _____. **Linguística I**. 1 ed. Curitiba: IESDE Brasil S.A, 2008.

PERISSIONOTO, Jacy. **Linguagem e comunicação nos Transtornos do Espectro do Autismo**. p. 202-208. LIMA, Lucinete Maria Ferreira. Curso de orientação pedagógica em ABA para manejo com alunos autista em sala de aula. In: CASTANEDO, Celedonio. **Autismo infantil: Avaliação e Intervenção Psicopedagógica**. Teresina: UESPI, 2016.

PRETI, Dino. **Sociolinguística: Os níveis de fala: Um estudo sociolinguístico do diálogo na literatura brasileira**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2003.

SEARA, Izabel Christine; NUNES, Vanessa Gonzaga; VOLCÃO, Cristiane Lazzarotto. **Fonética e Fonologia do Português Brasileiro**. Florianópolis: LLV/CCE/UFSC, 2011.

SILVA, Ana Beatriz Barbosa. **Mundo singular: entenda o autismo**. Fontanar, 2012.

SILVA, Fernando Moreno da. **Processos fonológicos segmentais na língua portuguesa**. UFMA: Littera online, 2011.

SILVA, Thais Cristófaru. **Fonética e fonologia do português: roteiro de estudos e guia de exercícios**. São Paulo: Contexto, 2010.

TARALLO, F. **A pesquisa sociolinguística**. São Paulo: Ática, 1990.

TEMPLE, Grandim; PANEK, Richard. **O cérebro autista: Pensando através do Espectro**. RJ-SP: Record, 2015.

VIGOTSKY, Lev Semenovitch. **Pensamento e Linguagem**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008.